

A PRESERVAO DO MODERNO: IBIRAPUERA E MASP

Arquiteta Mnica Junqueira de Camargo

Estes dois casos que sero apresentados aqui so bastante polmicos, por isso mesmo, esclarecedores da postura dos profissionais, especialmente dos arquitetos, e da sociedade em geral frente ao Patrimnio Moderno.

As edificaes do Parque Ibirapuera foram projetadas por Oscar Niemeyer em 1951 para a comemorao do IV Centenrio da cidade de So Paulo em 1954, tombadas em 1997, cuja resoluo especifica claramente no item c: “a volumetria do conjunto das edificaes existentes que assim definem e preservam a densidade populacional da regio.” O MASP, projetado em 1958 pela arquiteta Lina Bo Bardi e inaugurado em 1968, em 1991 j estava tombado pelo Conpresp.

Pelos padres internacionais nenhuma delas deveria ter sido tombada – a Frana no tomba nenhum bem com menos de 50 anos e na Itlia  proibido tomar obra de arquiteto vivo – no caso do Ibirapuera, seu autor com 98 anos est totalmente ativo e ambos foram tombados com menos de 50 anos de existncia. Indubitavelmente so obras de inegvel valor arquitetnico, e perfeitamente encaixadas na lgica brasileira, bastante inovadora, de tombamento, que tombou a igreja de So Francisco de Assis da Pampulha ainda em obras.

A base terica para a preservao dos bens histricos no  distinta para cada perodo da histria, ainda que em cada perodo da histria tenha havido distintas abordagens para a preservao dos bens e as intervenes necessrias para sua revitalizao e restauro. Portanto para se restaurar uma obra moderna valem os mesmos princpios que para as obras da antiguidade, da renascena, do ecletismo e de todos os outros perodos histricos.

O Parque do Ibirapuera

O tombamento do conjunto do Parque do Ibirapuera, em especial da marquise, faz jus à importância dessa obra sob vários aspectos: 1 - no âmbito da trajetória do arquiteto; 2 - no panorama da arquitetura moderna nacional e internacional; 3 - do patrimônio arquitetônico paulistano; e 4 - principalmente do seu significado para o povo paulistano. Uma obra que arrisco dizer, em breve, deverá entrar para o Patrimônio da Humanidade. No conjunto do Ibirapuera, segundo Bruand, “podem ser divisados indícios da evolução futura, mas essa realização é, em primeiro lugar e acima de tudo, a síntese onde aparecem mais intimamente associados os três componentes do estilo do arquiteto antes da virada decisiva de 1955: pesquisas estruturais dinâmicas, forma livre, jogo de volumes puros equilibrando-se mutuamente.”¹ E também destaca e valoriza a marquise no âmbito do conjunto arquitetônico: “Pode parecer estranho que, num conjunto arquitetônico como o do parque Ibirapuera composto de vários pavilhões cuja importância já foi ou será sublinhada, possa-se considerar uma marquise, embora sendo gigantesca como o elemento de base da composição. Mas o fato é indiscutível. Ela é o verdadeiro traço de união entre os edifícios; o gabarito, a plástica e a disposição destes foram calculados de modo a obter um equilíbrio; nenhum deles devia sobressair, impor-se aos demais, eles deviam existir apenas em função de um todo, cuja parte central era, sem dúvida, o meio de ligação constituído pela marquise.”²

Esse projeto de 1951, um dos maiores até aquele momento realizado pelo arquiteto, ajudou a consolidar o caráter de sua arquitetura. Os pilares em V, a marquise de grandes proporções, as formas diferentes interligadas à distância, são idéias que vinham sendo desenvolvidas anteriormente mas que não tinham sido ainda executadas ou que aí foram melhor exploradas e até mesmo pioneiras, como destaca VALLE no seu trabalho de doutorado: “No projeto do conjunto do Ibirapuera, Niemeyer propõe pela primeira vez uma concepção espacial que será recorrente em seu trabalho, uma derivada do conceito da “forma sobre plataforma e pilotis”³”.

Ainda que algumas dessas idéias tenham sido descartadas posteriormente, elas foram fundamentais para suas conquistas posteriores. A própria marquise, um forte elemento na identificação de sua arquitetura, será aos poucos abandonada, sendo praticamente deixada de lado em 1956.⁴ Fato esse

¹ BRUAND, Yves. *Arquitetura Contemporânea no Brasil*. São Paulo: Perspectiva, 1981, p.162

² Idem. p.162

³ VALLE, Marco Antonio Alves do. *Desenvolvimento da forma e procedimentos de projeto na arquitetura de Oscar Niemeyer (1935-1998)*. São Paulo: FAU/USP, 2000. p.201

⁴ ver Idem p.401

que fortalece a condição de excepcionalidade desse patrimônio. A marquise do Ibirapuera é um dos melhores exemplos dessa tipologia – percurso abrigado entre edifícios – e uma importante experiência no seu processo de construção da forma. Segundo QUEIROZ “a proposta de distensão e esbeltez da forma tem início nos anos cinquenta quando o arquiteto desenvolve a curva como decorrência da união entre segmentos de reta e segmentos de arco, como no caso da marquise do conjunto do Parque Ibirapuera. A introdução do segmento de reta entre segmentos de arco torna-se uma solução interessante tanto para os projetos que envolvem grandes planos horizontais (marquises) como para os volumes de perfil curvilíneo como no caso da cúpula do Palácio das Artes.”⁵

A intervenção

Esta intervenção no Parque Ibirapuera é um caso de absoluta excepcionalidade: uma obra tombada que cinquenta anos depois sofre uma intervenção pelo seu próprio autor. O autor é um dos mais importantes arquitetos de sua geração, em plena capacidade criativa e intensa atividade profissional.

A idéia de “completar” o projeto já é, *per si*, controversa. Nesses cinquenta anos, o parque construiu sua própria história, tomou rumos diferentes daqueles inicialmente previstos e além das edificações, a sua vegetação adquiriu importante papel na paisagem urbana e seu espaço é altamente freqüentado pelos paulistanos, cada dia que passa aumentam seus usuários. Rafael Moneo escreveu uma vez que “uma vez concluída a obra, ela não mais nos pertence, passa a ter vida própria”.

Importante lembrar que o que foi tombado, foi o parque, suas edificações e seu entorno, tal como se encontrava em 1997 e não o projeto original de Oscar Niemeyer, que sequer foi fielmente executado. A decisão de se construir o auditório foi política e totalmente arbitrária: não passou pelo Conpresp, sendo esse o primeiro e talvez o maior erro em termos preservacionistas, pois segundo Adolphe Dridon: “No que tange aos monumentos históricos, é melhor consolidar do que reparar, reparar do que restaurar, restaurar do que refazer, refazer do que embelezar; **em nenhum caso se deve acrescentar e, sobretudo, nada suprimir.**”

O **segundo erro** foi a contratação do próprio autor para fazer a intervenção, pois nas artes plásticas, é vetada a participação do artista no restauro de sua própria obra e especialmente sendo Niemeyer o arquiteto em questão. Certamente o maior arquiteto brasileiro vivo, uma personalidade reconhecida

⁵ QUEIROZ, Rodrigo Cristiano. *O desenho de um processo*. São Paulo, ECA/USP, 2003. p.149

internacionalmente, cuja natureza criativa se pauta pela ousadia plástica, pela superação de obstáculos, pelos desafios. Imaginar que ele refizesse o mesmo projeto 50 anos depois ou que ele se contivesse diante de um projeto de sua própria autoria, seria desconhecer a sua trajetória, famosa mesmo para aqueles que não são da área, como o historiador inglês Eric Hobsbawm, que escreveu: *“É impossível imaginar o Brasil do século XX sem Oscar Niemeyer. É impossível pensar na arquitetura do século XX sem ele. É quase igualmente impossível pensar que este revolucionário criativo e notável tenha quase a mesma idade do século.”*⁶

A carreira de Niemeyer, dado seu gênio criativo, é permeada de polêmicas. Considerando que a polêmica é sempre positiva, as calorosas discussões que sua obra tem provocado, obrigando-nos à reflexão, constituem prova da dimensão do papel de Oscar Niemeyer para a cultura arquitetônica. Começando pelo Ministério da Educação e Saúde Pública, de 1936, obra que praticamente marca sua entrada no universo arquitetônico, e que foi alvo de muitas discussões devido à arbitrariedade que permeou o processo de contratação da equipe de arquitetos. O pedido de tombamento, feito por Lúcio Costa em 1947, da Igreja de São Francisco na Pampulha um dos seus mais revolucionários projetos, é o primeiro no mundo para uma obra moderna e ainda em construção. O seu surpreendente e precoce avanço sobre as idéias modernas causou total espanto aos estrangeiros: *“Niemeyer, imediatamente depois das vanguardas, é um dos primeiros arquitetos que, a partir de uma atitude renovadora e progressista, põe totalmente em dúvida os princípios do estrito funcionalismo em arquitetura. Sua obra é antes de tudo escultórica e expressiva. E não por acaso sua intervenção em Belo Horizonte foi mal recebida pela ortodoxia **européia** do funcionalismo. Niemeyer havia se adiantado e somente a geração posterior aprenderia sua lição. Suas obras são uma mostra da compreensão precursora por parte de Niemeyer de que é nas coberturas que adotam formas escultóricas onde se enraíza a maior expressividade da arquitetura.”*⁷ Recuperar todos os casos, ainda que muito ilustrativos, desviaria o alvo de nossas considerações. O que quero deixar claro, *a priori*, é que mais do que suas obras, suas idéias são patrimônio nacional.

Teria sido uma atitude absolutamente louvável convidar Oscar Niemeyer a desenvolver o projeto de um novo auditório para a cidade de São Paulo, mas não no Parque Ibirapuera. Porque não numa região mais carente de equipamentos públicos, onde uma obra de Niemeyer passaria a ser o marco referencial?

⁶ Hobsbawm, Eric. In Scharlach, Cecília. Niemeyer - 90 anos.

⁷ MONTANER, Josep M. *Depois do movimento moderno. A arquitetura da segunda metade do século XX*. Barcelona: Editorial Gustavo Gili, 2001.p.27.

O completamento do projeto do parque, com a construção do auditório, não tem, em termos de preservação, sustentação teórica, e a sua aprovação pelo DPH com a diretriz de que a marquise não poderia ser alterada, uma recomendação inócua em se tratando de Oscar Niemeyer. Não se poderia ter dado início à construção, sem a adequação do projeto às exigências de sua preservação. A concepção criativa de Niemeyer não se dá a partir do local ou das condições existentes, pelo contrário, seus desenhos nascem de idéias abstratas, que criam lugares. Ele mesmo já apresentou outras propostas para o parque Ibirapuera, que nunca foram à frente, porém aceitar parte de um desenho, solicitando sua alteração enquanto composição, em se tratando de Oscar Niemeyer, foi um outro equívoco.

Tanto que, na conversa que tive com ele a propósito dessa marquise, ele confirmou sua posição de que mesmo ciente da importância dessa obra para a história da capital paulistana, propõe um projeto para o entorno do Teatro no qual elimina 40m da famosa marquise - uma das quatro pontas que no projeto original deveria conectar-se com uma outra mais delgada que uniria o auditório ao museu. Essa destruição de parte do bem tombado tem sido o ponto central da polêmica, por um lado fere os princípios da carta de Veneza por outro interfere na ambiência e no desenho que o novo projeto pretende criar. Ainda que tal interferência seja mais perceptível no desenho, do que *in loco*, criar formas para serem vistas também de avião é um procedimento recorrente no arquiteto. A própria marquise em questão cumpre seu papel de integração entre os vários edifícios muito mais no desenho e numa foto aérea do que por quem a percorre pessoalmente, sua amplitude inibe a apreensão dos vários edifícios. No desenho, é legítima a justificativa de Niemeyer que a antiga marquise divide a praça, interferindo na conformação do novo espaço gerado pelo acréscimo do teatro.

Uma vez, construído sem anuência do órgão de preservação, a destruição de parte da marquise prevista no projeto, adquire um papel menor, ainda que constitua uma transgressão aos princípios básicos da preservação, quais sejam: do respeito à materialidade, da reversibilidade e da mínima intervenção. Um ato que se analisado independente da personalidade criativa de Niemeyer pode parecer predatório, mas sob a ótica das considerações feitas acima é possível interpretá-lo como um ato que, ao contrário, agrega valor ao valioso conjunto arquitetônico. Um ato a um só tempo mutilante e generoso: corta-lhe um pedaço, que diante da nova configuração espacial passa a ser uma intromissão e generosamente devolve-lhe um ousado apoio escultórico, que passa a cumprir o papel

de um marco, transformando uma ponta desgarrada num ousado portal de acesso à marquise. A ponta, que diante da não conclusão do projeto original, ficou solta, como que a espera de algum elemento que lhe desse sentido, assume pelo novo desenho um papel especial na configuração do conjunto arquitetônico. Uma recompensa pelos anos de espera.

Consciente da importância simbólica dessa obra para os paulistanos, do significado do patrimônio histórico para a cultura de uma sociedade, Niemeyer afirma e se responsabiliza pela interferência na marquise, justificando que o que ora propõe é a melhor solução para o conjunto. Não se trata neste caso de incompreensão ou desprezo pelo patrimônio, pois sendo ele o autor do projeto original estão garantidas as prerrogativas lançadas por Camillo Boito ainda no século XIX: “para bem restaurar é necessário amar e entender o monumento”⁸.

Entendo que mesmo com a subtração de 40m da marquise, a sua integridade, enquanto objeto arquitetônico, permanecerá inalterada. A antiga marquise não só continuará perfeitamente reconhecível enquanto tal como ganhará notoriedade ao integrar e participar da conformação do novo espaço. O elemento de apoio se harmoniza com as proporções existentes e constitui um registro da invejável lucidez deste arquiteto que aos 96 anos ainda está a nos surpreender. Seu instinto criativo que beira à compulsão nos faz admirá-lo não só pelo muito que já fez mas por tudo o que ainda pode vir a fazer.

MASP

O Museu de Arte de São Paulo é tombado pelas três instâncias do poder público IPHAN, Condephaat e Conpresp, e em 2005, foi apresentada, pelo arquiteto e diretor do museu Júlio Neves, uma proposta para sua expansão, um projeto polêmico que embora já indeferido pelo conselho municipal, que juridicamente é a instância mais prevacente sobre a questão, mas que para seu proponente o caso ainda não se encerrou, tendo em vista as inúmeras investidas que continua a deflagar.

O MASP é um patrimônio de inquestionável importância: no âmbito da cultura arquitetônica; da cidade de São Paulo e da sociedade paulistana. Um dos símbolos mais populares desta capital, o MASP faz parte do imaginário de seus habitantes, mesmo daqueles que nunca o adentraram. Projetado pela arquiteta Lina Bo Bardi em 1958 e inaugurado em 1968, é uma obra revolucionária

⁸ BOITO, Camillo. *Os restauradores*. Cotia: Ateliê, 2002.

enquanto forma arquitetônica; cálculo estrutural; proposta museológica e espaço público. Um prisma transparente sustentado no ar por dois pórticos gigantes, resultado da sofisticada engenharia nacional, que permitiu deixar totalmente livre o espaço do antigo mirante, convertido numa praça coberta. Essa implantação, publicamente generosa, é reconhecida e apropriada pela população, que a tomou como local de encontros cívicos, onde se tem realizado manifestações importantíssimas da história recente deste país.

Seu valor, suas características e a contribuição de Lina Bo Bardi para a arquitetura são amplamente conhecidos e devidamente apontados pelos pareceres técnicos. Contudo vale ressaltar a sua repercussão internacional, tal como analisada pelo crítico catalão Josep Maria Montaner, especialista em arquitetura do século XX e particularmente em museus, com quatro livros inteiramente dedicados a esse tema⁹: “Entre os arquitetos da “terceira geração”, Lina Bo Bardi contribui com uma das experiências mais originais e significativas. (...) Mediante suas qualidades criativas Lina Bo Bardi conseguiu superar os limites próprios da arte moderna, sem romper com seus princípios básicos. Se a arquitetura moderna era anti-histórica, ela conseguiu fazer obras nas quais modernidade e tradição não eram antagônicas. Se a arquitetura racionalista se baseava na simplificação, na repetição e nos protótipos, Lina Bo Bardi soube introduzir sobre um suporte estritamente racional e funcional, ingredientes poéticos, irracionais e exuberantes. Conciliou funcionalidade com poesia, modernidade com mimese. Em sua obra se superam as dicotomias nas quais se havia dividido a estética do século XX: a luta entre abstração e mimese, espírito e matéria, razão e tradição, cultura e natureza, arte e vida.”¹⁰

O MASP é o museu, ainda segundo Montaner: “mais transparente e de planta mais livre jamais construído. Lina levou os modelos de Le Corbusier e Mies Van der Rohe a seu resultado mais espetacular, no coração de São Paulo, junto a um parque tropical.”¹¹

O projeto apresentado enquadra-se na aprovação de áreas envoltórias, pois a intervenção, ainda que devendo servir de anexo ao MASP, está prevista para ser realizada num edifício vizinho localizado do outro lado da rua Otávio Mendes, sem interferência direta no próprio bem tombado, o que não significa que sua integridade, enquanto monumento, esteja garantida.

⁹ *Nuevos Museos. Espacios para el arte y la cultura*, em 1986. *Los museos de la última generación*, em 1990. *Museos para el nuevo siglo*, em 1995 e *Museos para o século XXI* em 2003, todos pela Gustavo Gili.

¹⁰ MONTANER, Josep Maria. *La Modernidad superada. Arquitectura, arte y pensamiento del siglo XX*. Barcelona: GG, 1998. p.12-14.

¹¹ *Idem*, p. 12.

Neste caso, a interveno no interfere na materialidade da obra, contudo, como postula Cesare Brandi, conceituado teorico sobre restaurao: “a obra de arte deve ser entendida na sua totalidade mais ampla (como imagem e como consistncia material, resolvendo-se nesta ltima tambm outros elementos intermedirios entre a obra e o observador) e, por conseguinte o restauro  considerado como interveno sobre a matria, mas tambm como salvaguarda das condioes ambientais que assegurem a melhor fruio do objeto e, quando necessrio, como forma de resolver a ligao entre o espao fsico, em que tanto o observador quanto a obra se inserem, e a espacialidade da prpria obra.”

“na arquitetura a espacialidade prpria do monumento  coexistente ao espao ambiente em que o monumento foi construdo. Se ento, em uma obra de arquitetura como interior, a salvaguarda da dimenso exterior-interior  assegurada s pela conservao do interior, em uma obra de arquitetura como exterior, a dimenso interior-exterior **exige a conservao do espao ambiente em que o monumento foi construdo.**”¹² Considerao essa, especialmente para o patrimnio moderno, no qual o objeto arquitetnico assume uma dimenso urbana jamais praticada.

O Brasil  signatrio da Carta de Veneza, documento internacional sobre conservao e restaurao de monumentos e stios, resultado do Segundo Congresso Internacional de Arquitetos e Tcnicos dos Monumentos Histricos, realizado em Veneza em maio de 1964, ainda em vigor, devendo assim acatar as suas recomendaoes. O artigo 6o dispo: **“A conservao de um monumento implica a preservao de um esquema em sua escala. Enquanto subsistir, o esquema tradicional ser conservado, e toda construo nova, toda destruio e toda modificao que poderiam alterar as relaoes de volumes e de cores sero proibidas.”**¹³

O IPHAN se exime do parecer dada a sua resoluo para as reas envoltrias do bem tombado: “o entorno para o controle de ambientao do Edifcio do Masp definido pelo IPHAN abrange unicamente as reas pblicas compostas pelos logradouros e praas. Os lotes particulares esto isentos da aprovao pelo IPHAN, inexistindo restrioes urbansticas de altura, volumetria, acabamentos externos das edificaoes desde que suas projeoes no ultrapassem os limites do lote atingindo o logradouro pblico.”

¹² BRANDI, Cesare. Teoria da Restaurao. Cotia, SP: Ateli Editorial, 2004. p.132

¹³ Disponvel no site do IPHAN.

A determinação das áreas envoltórias como instrumento de preservação de um bem tombado tem por objetivo, como acima exposto, garantir a integridade da ambiência do bem tombado, assim como sua percepção e sua relação com o meio no qual se insere, independentemente deste meio ser constituído de áreas e edifícios públicos ou privados.

O tombamento e a preservação do patrimônio não tem qualquer incidência sobre a condição de propriedade, o que dispõe é que o bem passa a ser de interesse público, nada intervindo sobre as questões legais de propriedade. Portanto estabelecer uma área envoltória como constituída apenas de áreas públicas, contraria determinações técnicas do próprio Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional na gestão de seus bens protegidos, além de não assegurar a integridade do monumento, no que diz respeito a sua ambiência, entendida aqui nos termos assinalados acima, ou seja, da relação existente, no momento de tombamento, entre a morfologia do espaço urbano e o contexto de uma tipologia de edifícios cuja diversidade considerada como valor em si, não pode em nenhuma hipótese, justificar “qualquer intervenção em qualquer momento”. Sobretudo, vale lembrar que a maior pressão para demolições, construções e alterações nas áreas envoltórias de bens tombados na cidade de São Paulo, muitas delas mutiladoras das áreas envoltórias, parte dos proprietários das áreas que não são públicas, descompromissados com o planejamento geral da cidade e a proteção de seu patrimônio cultural, responsabilidade do poder público.

Estadual/ Condephaat: O Condephaat adota como critério para análise de área envoltória o raio de 300m a partir do bem. A aprovação do projeto em questão pelo Condephaat em setembro de 2004 (folha 24) foi baseada no parecer do técnico arq. Flávio Luiz Marcondes Bueno de Moraes: “entendo pretender-se simbolizar de fato o mirante do novo século, vigilante sobre uma cidade que a todo momento desafia seu próprio futuro, sem as certezas da verdade, mas não por isso menos apaixonante. Assim entendo que essa reforma com a torre não causará nenhum prejuízo à ambiência do bem cultural em tela o Masp, mas pelo contrário ela permitirá alinhar uma continuidade histórica, emblemática da própria evolução do edifício cultural assim como da cidade de São Paulo no tempo e no espaço.” A idéia aqui defendida é totalmente contrária à de Brandi acima exposta.

Ao se criar um novo símbolo onde já existe um outro, este sim reconhecido e protegido legalmente pelo seu valor cultural, despertará inevitavelmente uma disputa que, independente da maior ou menor qualidade arquitetônica de cada um deles, resultará no enfraquecimento do caráter simbólico de ambos. Não cabe aqui entrar no mérito da carência de marcos simbólicos numa metrópole da

dimenso de So Paulo e do desperdcio de se colocar dois deles num mesmo local, mas cabe sim insistir , com base na teoria de Brandi, na inadequao de permitir que outro “marco simblico” venha competir com o Masp na sua vizinhana.

Importante reforar que o Masp, como j explicado anteriormente, qualificou o seu entorno, estabelecendo com ele uma forte relao. A proposta de mudana imponente, como esta aqui apresentada, acarretar um desequilbrio na paisagem que conforma e complementa o edifcio. O MASP  uma das soluoes arquitetnicas mais generosas para com a cidade e seus habitantes. Entre as qualidades do projeto, J. Montaner destaca tambm sua relao com o entorno: “Ao ser to radicalmente moderna, Bo Bardi vai alm da estabelecida linguagem internacional, introduzindo novos elementos no repertrio da arquitetura contempornea. Isto se expressa no so no brutalismo estrutural, **na relao com o entorno que adota o novo artefato** ou na fluda circulao interior, sem nenhum obstculo, mas tambm na supresso de uma fachada frontal, principal e representativa para a avenida Paulista e para a cidade, substituída por pura volumetria, sem uma entrada monumental ou enftica,so com um acesso lateral, domstico, aberto, estrutural, num extremo da praa que abriga a grande plataforma rea do museu.”

A ambincia do Masp est protegida por legislao municipal. A proteo da rea envoltria  essencial para a preservao do patrimnio histrico, como anteriormente exposto atravs das referncias tericas e das cartas internacionais de compromisso. No presente caso, entendemos que a torre proposta interfere de forma radical na escala do bem tombado, descaracterizando-o de forma a comprometer sua integridade.

Ademais, os argumentos utilizados em sua defesa no tm rebatimento nas necessidades programticas do Museu, uma vez que todo programa previsto para as novas atividades est contido nos oito andares do prdio existente, subtrada ainda a rea para a implantao da torre. Tampouco pode-se admitir que a nica alternativa para a arrecadao de recursos para manuteno do museu seja o comprometimento da integridade do prprio museu; trata-se de uma grave contradio, tentar justificar a mutilao do bem tombado atravs de uma suposta garantia de sobrevivncia.

Esses dois casos ilustram a incompreenso por parte dos arquitetos das questes envolvidas e ao exp-los aqui, com as polmicas que deflagaram, espero ter contribuído para uma pequena reflexo sobre o assunto.

MASP

ANEXO DO MASP

REFORMA DE EDIFÍCIO RESIDENCIAL EXISTENTE SITO À AV. PAULISTA 1510
(ENTORNO DO EDIFÍCIO SEDE DO MUSEU - IPHAN / CONDEPHAAT / CONPRES)

2º PROJETO / ABRIL 2.005

(ELABORADO DE ACORDO COM AS DEFINIÇÕES ABAIXO)

- PARÂMETROS URBANÍSTICOS ESTABELECIDOS PELA SEMPLA/PMSP
- DIRETRIZES ESTABELECIDAS PELA SEHAB/PMSP
- GABARITO DE ALTURA FIXADO PELO QUARTO COMANDO AÉREO DA AERONÁUTICA
- POSTURAS FIXADAS PELO IPHAN
- VOLUMETRIA E USO APROVADOS PELO CONDEPHAAT
- ADOÇÃO DE SUGESTÕES DE ORGÃO TÉCNICO DO CONPRES

MUSEU DE ARTE DE SÃO PAULO ASSIS CHATEAUBRIAND

1º do.co.mo.mo_ paraná

constituição da arquitetura moderna no paraná
17 à 19 de agosto de 2006 Curitiba PUCPR

ANEXO DO MASP-PAULISTA 1516 MUSEU DE ARTE DE SÃO PAULO ASSIS CHATEAUBRIAND REFORMA EDIFÍCIO DUMONT-ADAMS CORTE TRANSVERSAL ELEVÇÃO

IBIRAPUERA

